

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

1. **Amirov Tursoat Jumaevich** 7
Designations of the design age of road cement concrete
2. **Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich** 12
Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2
3. **Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z.** 18
Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges
4. **Shoimqulov Asror Abdunabiyevich** 26
Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives
5. **Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S.** 32
Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan
6. **Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat** 39
Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion
7. **Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik** 47
Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

8. **Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon** 57
Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil
9. **Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda** 63
Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

10. **Abdullaeva Barchinoy Yuldashevna** 72
Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions
11. **Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna** 85
A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features
12. **Achilov Abror Niyatkobilovich** 94
Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan
13. **Akhunova Marifat Khakimovna** 106
Marketing innovations in the economy: problems and development prospects
14. **Ashurov Makhhammadzhon, Ismailova Gulshoda** 113

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyana"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Kodirov Sardorbek** 142
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
18. **Nabieva Nilufar Muratovna** 150
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

**International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal**

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Rasulov. N.N. (2022). Problems of improving the use of marketing research in the footwear market. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 169-179.

Расулов, Н.Н. (2022). Пойафзал махсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларидан фойдаланишни такомиллаштириш муаммолари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 169-179.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391316>

QR-Article

**Rasulov, Nozimjon
Nabijonovich**

*PhD, Department of Management,
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 338.45

**ANALYSIS OF THE USE OF MARKETING RESEARCH IN THE FOOTWEAR
MARKET**

Abstract. *In Uzbekistan, the shoe industry is an important sector of the economy, and a kind of marketing environment has been formed on the market. The article analyzes some problems of improving the use of marketing research in the segment of the shoe industry.*

Keywords: *marketing, shoe industry, strategy, marketing strategy, economy of Uzbekistan.*

**АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
РЫНКЕ ОБУВИ**

Расулов Нозимжон Набиджонович

PhD, кафедра "Менеджмент", Ферганский политехнический институт

Аннотация. *В Узбекистане обувная промышленность является важным сектором экономики, и на рынке сформирована своеобразная маркетинговая среда. В статье проанализированы некоторые проблемы совершенствования использования маркетинговых исследований в сегменте обувной промышленности.*

Ключевые слова: *маркетинг, обувная промышленность, стратегия, маркетинговая стратегия, экономика Узбекистана.*

**POYAFZAL BOZORIDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN
FOYDALANISHNI TAHLIL QILISH****Rasulov, Nozimjon Nabidjonovich***PhD, "Menejment" kafedrası,**Farg'ona politexnika instituti*

Annotatsiya. *O'zbekistonda poyafzal sanoati iqtisodiyotning muhim tarmog'i hisoblanib, uning bozorida o'ziga xos marketing muhiti shakllangan. Maqolada poyabzal sanoati segmentida marketing tadqiqotlaridan foydalanishni takomillashtirishning ba'zi muammolari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *marketing, poyabzal sanoati, strategiya, marketing strategiyasi, O'zbekiston iqtisodiyoti.*

Введение

В странах мира обувная промышленность испокон веков являлся «отправной точкой» индустриализации. «В развитых странах доля обувной промышленности в структуре промышленного производства составляла 8-12 %, что позволило заполнить внутренний рынок отечественной продукцией на 75-85 %»¹⁹. К тому же наиболее развитые в обувной отрасли страны, такие как Италия, Турция и Китай, эффективно используя прикладные маркетинговые исследования добиваются повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке на основе систематического проведения маркетинговых исследований зарубежных рынков в сегментах товаров, производимых из кожи, меха, каракуля и шерсти, поддержки расширения экспортного потенциала, моделирования и повышении бренда продукции, а также инновационных маркетинговых стратегий.

В мире проводятся исследования по использованию методов маркетинговых исследований в эффективной организации рыночной деятельности обувных предприятий, организации маркетинговых исследований на основе концепций, ориентированных на потребителя, использования цифрового маркетинга, применения современных методов сбора, обработки и анализа данных, разработки долгосрочных маркетинговых стратегий на основе повышения эффективности инновационных исследований, совершенствования основ формирования местных обувных брендов. В настоящее время проводятся исследования в приоритетных направлениях по снижению затрат маркетинговых исследований на обувных предприятиях, формированию навыков менеджеров по проведению аналитических исследований, совершенствованию научно-методической базы по использованию экспериментальных моделей и целевых программных комплексов, программного обеспечения на основе «искусственного интеллекта». В Узбекистане обувная промышленность является важным сектором экономики, и на рынке сформирована своеобразная маркетинговая среда. «В отрасли работой занято 450 тыс. человек. В сфере производства и продажи кожаной обуви эффективно работают около тысячи

¹⁹Industry statistics - <https://www.iafnet.com/industry/industry-statistics/>

малых предприятий. Однако доля республики в экспорте обуви составляет менее одного процента, а местные предприятия обеспечивают лишь 42 процента потребностей на внутреннем рынке»²⁰.

Проводится расширение объемов производства и видов экспортно-ориентированной готовой продукции на основе глубокой переработки кожевенного сырья, а также уделяется большое внимание в обеспечении населения качественной и доступной обувью и изделиями из кожи местного производства с учетом потребности рынка. В целях развития производства качественной и доступной обувной продукции, которая удовлетворяла бы потребности потребителей в республике, и была конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, определены следующие задачи: «... увеличивать производство и расширять ассортимент качественной продукции повышенного спроса, создание условий для отечественной импортозамещающей и конкурентоспособной продукции для наполнения внутреннего рынка»²¹. Однако тот факт, что производство обувной продукции находится не на уровне потребительского спроса, не позволяет местным предприятиям полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка. Эта ситуация требует эффективного использования маркетинговых исследований на рынке обуви.

Результаты настоящего исследования в определенной степени будут служить выполнению задач, отмеченных в Указе Президента Республики Узбекистан за № ПФ-4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям дальнейшего развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» от 7 февраля 2017 года, постановлении Президента Республики Узбекистан за № ПП-3693 «Развитие кожевенной, обувной и меховой промышленности и о мерах по стимулированию роста экспортного потенциала» от 3 мая 2018 года, № ПП-2592 «О программе мероприятий по дальнейшему развитию кожевенно-обувной отрасли на 2016-2020 годы» от 15 сентября 2016 года, а также в других нормативно-правовых актах.

Анализ литературы

Научно-теоретические и методологические аспекты эффективной организации маркетинговых исследований изучены в научных трудах многих экономистов. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с маркетинговыми исследованиями в трудах зарубежных ученых, как Ф.Котлер, Ж.Армстронг, Майкл, Дж.Бейкер, Аакер, Дж.Эванс, Б.Берман, D.Rosa, O.L.Rua, E.E.Wonah, C.U.Sonye, R.Abdul Majeed, K.V.Sriram, P.Verma, S.A.Kharma, М.Портер и других

В странах содружества независимых государств маркетинговыми исследованиями занимались ученые С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик, Г.А. Черчилль, И.К. Белявский, Е.П. Голубков, А.В. Куликова, Д.Е. Коротков, Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева, Ю.А. Мартынов, С.В. Полева и многие другие ученые.

²⁰Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC). List of exporters for the selected product Product: 2019. <http://www.trademap.org/>

²¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 майдаги “Чарм-пойабзал ва мўйначилик сохаларини ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини оширишни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3693-сон қарори.

Можно отметить исследовательские работы занимавшихся маркетинговым исследованиям, в частности, изучению потребителей, сегментации, изучению конкурентов и наполнению рынка потребительскими товарами такими узбекскими учеными, как Г.Н. Ахунова, А.Ш. Бекмуродов, Ж.Ж. Джалолов, М.Р. Болтабоев, А.Солиев, И. Иватов, М.А. Икрамов, Ш.Д. Эргашходжаева, А.А. Фаттахов, Д.М. Мухитдинов, М.А. Насриддинова, А.Усманов, М.Юсупов и другие.

Однако, несмотря на проведенный объем научных исследований в данном направлении, в этой научной работе требуется проведения исследования по изучению состояния развития рынка обувной продукции, изучение сегмента местного рынка и конкурентной среды, изучение рыночной конъюнктуры и процессов ценообразования, предложения и рекомендации по улучшению методологической основы маркетинговых исследований, ориентированных на вопросы по совершенствованию и разработке развития.

Методы исследования.

В исследовании использованы статистические группировки, сравнительный анализ, экономико-статистическая оценка, сегментация, эксперимент, корреляционно-регрессионный анализ, прогнозирование, опрос, дискриминантный анализ и другие методы.

Обсуждения

Анализ использования маркетинговых исследований на рынке обуви, рассматривается роль, а также рыночные условия и процессы ценообразования обувной продукции, формирование и развитие рынка обуви, формирование сегментов рынка обуви и развитие конкуренции в этом процессе, роль и место «бренда» на рынке обуви в формировании конкурентной среды, а также анализ рыночной конъюнктуры и ценообразования.

Все обувные предприятия в Узбекистане имеют современный вид и системный производственный процесс от обработки кожи до готовой обуви. В результате на этот сектор приходится 4,1 % занятости в промышленности страны и 8 % в обрабатывающей промышленности. По состоянию на 1 января 2019 года количество предприятий, занимающихся производством обуви в Узбекистане, составило 870, увеличившись примерно в 5 раз по сравнению с 2010 годом, а производство обуви - в 3,8 раза (рис. 1).

В обувной промышленности Узбекистана в последние годы после обретения независимости увеличилось производство, изменился состав ассортимента и расширен экспорт готовой продукции за счет улучшения качества продукции. Экспорт обуви из Узбекистана в 2017 году (по коду ТИФ ТН 64) составил 11,9 млн. долларов США, ее доля в мировом экспорте составила 0,009 %, а в 2019 году она утроилась до 35,6 млн. долларов США, доля экспорта составила 0,024 %.

Рис. 1. Объем производства обувных изделий и количества предприятий в Узбекистане.

По данным ассоциации «Узчармсаноат», экспортировано продукции на 38,2 млн. долларов было для этого было использовано 12,9 тыс. тонны кожаной обуви, была задействована дополнительная мощная технология, позволяющая производить 3,2 млн. шт мужской обуви, 7,8 млн. шт. женской обуви и 3,65 млн. шт. детской обуви.

Государственная политика, направленная на развитие рынка обуви в Узбекистане, положительно повлияла на развитие рыночной деятельности предприятий, увеличив долю отечественной продукции на внутреннем рынке. Узбекско-германское СП «UzSalaman» в Ферганской области, имеющее собственный местный бренд как крупнейший производитель обуви в Узбекистане, представляет собой крупное предприятие, внедрившее замкнутый цикл переработки сырья в готовую обувь. Компания работает с 1998 года на основе маркетинговой программы, направленной на обеспечение внутреннего рынка качественной обувью. В компании работает 354 сотрудника, в том числе 25 административных сотрудников. Основное направление деятельности - комплекс пошива, обработка готовой обуви, обработка кожаных изделий и производства из нее готовой обуви.

Ассортимент производства продукции состоит из мужской обуви, женской обуви, детской обуви. На основе своевременного применения принципов работы и управления в соответствии с требованиями рынка и жесткой конкуренции наблюдается дальнейшее повышение эффективности предприятия, стабильный рост экспорта и продаж на внутреннем рынке.

В 2012-2019 годах обувная продукция узбекско-германское СП «UzSalaman» предназначалась для экспорта и внутреннего рынка, который охватывает большой объем импортозамещающей продукции. Основная содержательно-сущностная стратегия, реализуемой компанией, - это занимать достойное место на мировом рынке. В то же время это определяется производством конкурентоспособной продукции на внутреннем рынке и, соответственно, активизацией усилий по

занятию значительного места в стране (таблица 1).

Таблица 1

**Реализация обувных изделий по ассортименту в Узбекско-Германском
совместном предприятии «UzSalaman»²²**

№	Вид товара	Реализовано, всего		На внутреннем рынке	
		Тыс пар	В отношении ко всем	Тыс пар	В отношении ко всем
1.	Мужские обуви	1560	27,4	485	41,0
2.	Женские обуви	516	9,2	47	4,1
3.	Детские обуви	240	4,2	10	0,8
4.	Девичьи-детские обуви	360	6,2	22	1,9
5.	Другие изделия	756	13,4	101	8,6
	ВСЕГО	5688	100	1182	100

Продажи продукции узбекско-германского совместного предприятия UzSalaman в 2019 году составили 5 688,0 тыс. единиц, из которых 27,4 % - мужская обувь, отвечающая требованиям конкурентоспособности на мировом рынке. В результате растущих позиций компании на внутреннем рынке увеличилось и количество покупателей ее продукции.

Ассортимент обувной продукции нового поколения должен быть многофункциональным, обладать характеристиками комфорта, здоровья человека, безопасностью для человека, значительно повышать экологическую безопасность. Помимо моды, функциональные свойства обуви также сыграли важную роль в ее успешной продаже. Также важно обращать внимание на функциональные свойства обуви, такие как эластичность, легкость, сохранение тепла, отсутствие потоотделения и т.д., что является ключевым условием конкурентного преимущества.

Узбекско-германское СП «UzSalaman» достаточно прибыльное. При выходе предприятия на полную мощность срок окупаемости инвестиций составляет 4 года 2 месяца. Кроме того, согласно точным расчетам, с учетом времени, необходимого для строительства завода, реконструкции существующих производственных ресурсов и вывода производства на полную мощность, проект начал приносить чистую прибыль через 7 лет после начала строительства. С точки зрения дисконтированной прибыли, проект полностью окупается через 8 лет.

Есть схожесть сегментов обувных изделий по моделям, в выборе размера изделия, цены, места покупки. Поэтому состав продуктов по цвету, цветку, размеру, цене также является общим, и его целесообразно определять и наметить в рамках сформированных потребностей и вкусов потребителей. Эти работы выполнялись при изготовлении мужской обуви (таблица 2).

²² Источник: «UzSalaman» расчёты произведены на основе сведений узбекско-германского СП.

Таблица 2

Оценка конкурентоспособности в сегменте мужской обуви²³

Показатели	Стоимость показателей		Предприятий Ферганской области		Предприятий Наманганской области		Совместное предприятие «UzSalaman»	
	В баллах	В коэф.	Инд. балл	Взвеш. балл	Инд. балл	Взвеш. балл	Инд. балл	Взвеш. балл
Качества обуви	8	0,27	7	1,89	8	2,16	9	2,43
Цена обуви	7	0,23	5	1,15	8	1,84	9	2,07
Представление обуви, показ, продажа, советы	6	0,20	5	1,0	7	1,40	8	1,60
Общение с потребителями, привлечение и их убеждение	5	0,17	4	0,68	7	1,19	8	1,36
Брэнд предприятия	4	0,13	3	0,39	4	0,52	5	0,65
Всего:	30	1,0		5,11		7,11		8,11

При оценке конкурентоспособности по десятибалльной системе целесообразно различать три уровня: если общий балл сегмента 7 и выше, уровень конкурентоспособности высокий, от 4 до 7 - средний и 4 - низкий.

Как видно из таблицы, узбекско-германское СП «UzSalaman» имеет самую высокую конкурентоспособность в сегменте - 8,11 балла. Общий балл конкурентоспособности предприятий Ферганской области составил 5,11, что ниже, чем в Наманганской области. Конкурентоспособность предприятий Наманганской области составляет 63 % от конкурентоспособности узбекско-германского СП «UzSalaman» и 72% от конкурентоспособности индивидуальных мастеров. Конкурентоспособность узбекско-германского СП «UzSalaman» умеренная и занимает определенную часть сегмента. Его основная задача в рыночных сегментах Ферганской области - реализация ориентированных на потребителя стратегий бренда, направленных на обеспечение конкурентных преимуществ. Компания доминирует на рынке обувного бренда. Бренд помогает классифицировать название бренда, создавая имидж в сознании потребителей. В частности, логотип узбекско-германского СП «UzSalaman» завоевал преимущество в рыночной конкуренции под лозунгами «Вы заслуживаете изящества и удобства», «Вы не устанете, ваши ноги будут отдыхать», «Вы заслужили Это". Идентификация бренда UzSalaman стала ключевым инструментом формирования стоимости. В сегменте мужской обуви преимущество бренда узбекско-германского совместного предприятия UzSalaman позволило компании продавать свою продукцию по ценам до 50 % выше, чем у конкурентов.

Важным условием формирования устойчивой конкурентоспособности предприятия является стратегия совершенствования продукции и расширения ассортимента в соответствии с потребительскими характеристиками. Достижение поставленных стратегических целей ставит задачу организации эффективных

²³ Составлен на основе результатов маркетинговых исследований автора.

маркетинговых исследований, использования методов стратегического анализа.

Предложение товаров на рынке не достигается только за счет расширения ассортимента. Если предлагаемый набор товаров близок друг к другу по качеству, ассортименту и цене, то в процессе продажи на первом месте стоит услуга. Обслуживание в торговых точках обуви будет рассматриваться как важнейшее средство дальнейшего повышения конкурентоспособности предлагаемой обуви.

В связи с этим необходимо постоянно изучать деятельность предприятий, реализующих продукцию узбекско-германского СП «UzSalaman». Преимущества использования экспериментальных методов из этих исследований высоки. Существует несколько типов экспериментальных моделей:

1) исходный эксперимент; 2) эксперимент, направленный на получение начальных и конечных результатов в экспериментальной группе; 3) эксперимент по статической группировке; 4) начальный и заключительный эксперимент с использованием контрольной группы; Благодаря экспериментальным методам новые и постоянные клиенты, посещающие обувной магазин в потребительском сегменте, имеют возможность постоянно оценивать с помощью начальных и конечных экспериментальных методов.

В качестве экспериментальной и контрольной группы он позволяет сравнивать потребительский сегмент на основе пола, возраста или разовых посещений, а также анализировать дисперсию постоянных клиентов. Обобщенные показатели, полученные по результатам анкетирования, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты дисперсионного анализа узбекско-германского СП «UzSalaman» по специализированной торговой точке²⁴

Сегменты	Счет	Сумма	Средняя стоимость	Дисперсия
<i>По всем выбранным факторам $f(X_n)$</i>				
Женщины	101	-118	-1,2	12,3
Мужчины	101	88	0,9	14,8
		М	ежгрупповая дисперсия	7,2 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{хисоб}} = 15,5; P(\text{value}) = 0,0001;$				
<i>По торговому объекту - $f(X_1)$</i>				
Женщины	101	-13	-0,13	3,77
Мужчины	101	-28	-0,28	2,02
		Межгрупповая дисперсия		0,1 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{хисоб}} = 15,5; P(\text{value}) = 0,53;$				
<i>По торговому работнику - $f(X_2)$</i>				
Женщины	101	-7	-0,07	3,29
Мужчины	101	34	0,34	3,47
		Межгрупповая дисперсия		1,2 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{хисоб}} = 15,5; P(\text{value}) = 0,11;$				
<i>По торговому-технологическому процессу - $f(X_3)$</i>				
Женщины	101	-32	-0,32	3,00
Мужчины	101	90	0,89	3,52
		Межгрупповая дисперсия		10,2 %

²⁴ Составлен на основе результатов маркетинговых исследований автора.

$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{хисоб}} = 15,5; P(\text{value}) = 0,00001;$				
<i>По торговой культуре - f (X4)</i>				
Женщины	101	-66	-0,65	1,97
Мужчины	101	-4	-0,04	2,90
Межгрупповая дисперсия				3,7 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{хисоб}} = 15,5; P(\text{value}) = 0,005;$				

Уровень принятия услуг, оказываемых потребителям в торговых точках обувной продукции, формируется на основании анкетирования по соответствующим сегментам (опыт и контрольная группа) по следующим критериям: объект продажи - X1; продавец - X2; коммерческий технологический процесс - X3; торговая культура - X4.

По результатам анализа, в мужском и женском сегменте суммарная разница в общем количестве выбранных факторов в специализированной торговой точке узбекско-германское СП «UzSalaman» составляет 7,2 %. Потребительский сегмент не устраивают торговые точки, в которых продается продукция компании. Женский сегмент от услуг торгового персонала в торговых точках имеет более низкий уровень удовлетворенности, чем мужской сегмент, и разница составляет 1,2 процента. Организация коммерческих технологических процессов для женского сегмента невысока и на 10,2 % отличается от условий, созданных для мужчин. Культура продаж в торговой точке не сформировалась, и выбранные сегменты негативно относятся к формированию культуры продаж.

Заключение

По результатам исследования, обувь, производимая СП «UzSalaman», конкурентоспособна по качеству и цене, но условия, созданные для потребителей в рознице, и низкая культура продаж оказали негативное влияние на конкурентоспособность предприятия. Соответственно, целесообразно принимать решение на основе эффективного использования маркетинговых исследований, направленных на обеспечение конкурентных преимуществ предприятий на внутреннем рынке.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 258). EDP Sciences. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805027>
2. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089>.
3. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.

4. Abdullaev, A. M. (2020). Problems of forming conditions for increasing innovation activities in Uzbekistan. *Экономика и социум.* 8(75). – P. 3-7.
5. Abdullaev, A. M. (2021). Problems of methodology for assessing the competitiveness of small businesses. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102), 981-987. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.10.102.112>
6. Akramovich, I. M., & Muratovna, N. N. (2019). Importance of Peculiarities of Services in Management of Enterprises. *Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249–0892]*, 9(1).
7. Imamov O. Sh., & Ikramov M.A. (2021). Corporate Insurance Development Trends In The Republic Of Uzbekistan. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 582–584. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/185>
8. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
9. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
10. Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
11. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
12. Margianti, Eko Sri, Ikramov, Murat Akramovich, Abdullaev, Alisher Makhmudovich, & Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. In *Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation (Version 1, p. 205) [Computer software]*. Gunadarma Publisher. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
13. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22.
14. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
15. Бекмуродов А.Ш., Косимова М.С., Эргашходжаева Ш.Дж. Стратегический маркетинг. – Т., 2010
16. Икрамов М.А., Абдухалилова Л.Т. Маркетинг тадқиқотлари. – Т., 2017
17. Икрамов, М. А., & Алимов, Г. А. (2019). Формирование спроса как фактор инновационного развития Узбекистана. In *Экономический рост России: проблемы и стратегические перспективы* (pp. 38-44).
18. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб., 2014

19. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188.
20. Курпаяниди, К. И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3.
21. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
22. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – М., 2018
23. Минетт С. Маркетинг: разные подходы к разным клиентам. – М., 2004
24. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
25. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
26. Расулов Н.Н. Особенности маркетинга потребительских товаров в условиях стратегического развития. «Иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўналишлари». (Республика илмий-амалий анжумани материаллари). – Фарғона, 2015 йил, 206-207 б.
27. Расулов Н.Н. Повышение эффективности управления диверсификацией деятельности предприятий обувной промышленности. Наука сегодня: проблемы и пути решения. (материалы международной научно-практической конференции) г. Вологда, 25 марта 2020 г. – Вологда: ООО «Маркер», 2020, 104 б.
28. Расулов Н.Н. Пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг фаолияти ва уни амалга оширилиши. // *Сервис*. 2019 й, 3-махсус сони. 131-135 б.
29. Расулов Н.Н. Пойафзал маҳсулотлари бозорини шаклланиш ва ривожланишида маркетинг. // *Иқтисодиёт ва таълим*. 2019 й. 6-сон. 56-61 б.
30. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
31. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
32. Фаттахов А.А. ва бошқалар. Маркетинг: бошқарувнинг бозор концепцияси. – Т., 1999
33. Эргашходжаева Ш.Ж. Бозор рақобати шароитида қишлоқ жойларида кооперацияни ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси. Диссертация. – Т. Т., 2014.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҶХТАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph
/ Kurpayanidi K.I.,
edited by M.A.Ikramov. –
Fergana polytechnic
institute. AL-FERGANUS,
2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортнинг ташкилий-иктисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойиҳалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIᖒHALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

ISBN 978-9943-7706-9-0

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
**Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /**
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

